

El cuento infantil: estrategia didáctica innovadora para fortalecer la ortografía

The children's story: an innovative teaching strategy to strengthen spelling

Gretty Marisela Macas Armijos

<https://orcid.org/0009-0001-2119-4516>

gretty.macas@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja

Loja -Ecuador

Carmen Rosa Benites Coronel

<https://orcid.org/0009-0001-2119-4516>

carmen.benites@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja

Loja-Ecuador

Manuel Polivio Cartuche Andrade

<https://orcid.org/0000-0002-1971-7955>

manuel.cartuche@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja

Loja-Ecuador

Kathiana Beatriz Sarango Guailas

<https://orcid.org/0009-0009-5636-4763>

katiana.sarango@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja

Loja-Ecuador

Jenny Selena Morocho Pardo

<https://orcid.org/0009-0005-1708-9819>

jenny.morocho@unl.edu.ec

Universidad Nacional de Loja

Loja-Ecuador

RESUMEN

Se analiza la incidencia del cuento en el aprendizaje de la ortografía de cuarto grado de Educación General Básica. El trabajo es de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental. El marco teórico aborda temáticas referentes al cuento y la ortografía. En el proceso investigativo se emplearon los métodos: científico, analítico, sintético, estadístico y descriptivo. La recolección de la información se realizó mediante una entrevista a la docente y una evaluación diagnóstica a los estudiantes; la población investigada comprende doce estudiantes y una docente. Los resultados determinan la necesidad de mejorar significativamente las habilidades ortográficas. Para ello se ejecutó la propuesta “El mágico mundo de las palabras correctas”; tras su aplicación, se concluye que el cuento constituye una estrategia didáctica eficaz para fortalecer las habilidades ortográficas.

Palabras clave: cuentos, estrategia didáctica, habilidades ortográficas.

Recibido: 12-02-24 - Aceptado: 28-03-24

BY

ABSTRACT

The impact of the story on the learning of spelling in fourth grade of Basic General Education is analyzed. The work is descriptive in nature, with a quantitative approach and quasi-experimental design. The theoretical framework addresses issues related to the story and spelling. In the research process, the following methods were used: scientific, analytical, synthetic, statistical and descriptive. The information was collected through an interview with the teacher and a diagnostic evaluation of the students; The investigated population includes twelve students and one teacher. The results determine the need to significantly improve spelling skills. For this purpose, the proposal “The magical world of correct words” was executed; After its application, it is concluded that the story constitutes an effective teaching strategy to strengthen spelling skills.

Keywords: stories, teaching strategy, spelling skills.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito educativo, las estrategias didácticas innovadoras permiten que los docentes adapten la metodología de enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, estas promueven la creatividad, la motivación y el desarrollo de habilidades, lo cual, facilita la comprensión de contenidos y conlleva a crear un ambiente de aprendizaje estimulante, significativo y participativo.

El cuento actúa como un mediador didáctico que facilita el aprendizaje de contenidos de forma lúdica y entretenida, a su vez, estimula la curiosidad e imaginación de los niños, elemento fundamental para que el proceso de aprendizaje sea más efectivo; esta experiencia narrativa no solo enriquece las habilidades cognitivas, sino también fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, fortalece la práctica de valores y otras habilidades sociales.

En la actualidad, se evidencia significativas falencias en el desarrollo de las habilidades ortográficas, esto en gran medida se atribuye a la falta de aplicación de estrategias didácticas innovadoras, el desinterés por la lectura, desconocimiento de las reglas ortográficas y la dependencia excesiva a dispositivos electrónicos con corrector automático, aunque este último puede ser beneficioso, no es recomendable depender plenamente de ellos, mejor sería dominio absoluto de las reglas ortográficas.

La ortografía, desempeña un papel fundamental en la comunicación escrita, un texto plagado de errores podría perjudicar una presentación y proyectar una imagen negativa del rendimiento académico, por tanto, es necesario hacer uso de estrategias innovadoras que garanticen la adquisición de habilidades ortográficas y les permita desenvolverse eficazmente en diferentes contextos ya sea de forma oral o escrita.

Considerando la importancia de la ortografía y la aplicación de estrategias didácticas, esta investigación plantea determinar la incidencia del cuento en el aprendizaje de la ortografía de los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Educación General Básica “Natal Orellana” Parroquia Manú periodo académico 2023-2024, se complementa con los objetivos específicos:

Identificar los niveles de ortografía en el que se encuentran los estudiantes de cuarto grado de la Escuela de Educación General Básica “Natal Orellana”, para lo cual se aplicó una evaluación de diagnóstico; diseñar una guía de cuentos como estrategia de aprendizaje de la ortografía de los estudiantes de cuarto grado, se llevó a cabo mediante la construcción de una guía didáctica con actividades exclusivas para fortalecer las habilidades ortográficas. Evaluar la incidencia de los cuentos como estrategia didáctica para el aprendizaje de la ortografía de los estudiantes de cuarto grado, se cumplió con la ejecución de la propuesta alternativa y por segunda ocasión se aplicó una evaluación.

Conceptualización de los cuentos

El cuento se presenta como un recurso de gran valor, puede ser empleado para estimular el interés de los estudiantes en diferentes áreas de estudio, como sostiene Cuenca (2016):

El cuento es una narrativa breve, que relata un evento ficticio fácil de entender, ya sea de forma oral o escrita, presenta pocos personajes involucrados en una única acción, su objetivo es suscitar una respuesta emocional en el lector y favorecer su desarrollo integral. (p. 7)

Según Soto (2017), el cuento es un recurso propicio para acercar al estudiante a la lectura imaginativa y creadora, los invita a participar activamente y a explorar lugares distantes sin límites más que los de la imaginación, de este modo, los prepara y contribuye al desarrollo del aprendizaje.

Añadido a esto, Moreno (2022), explica que en el proceso de enseñanza aprendizaje, la lectura y la escritura carecen de motivación y un continuo desinterés por parte de los estudiantes, ante lo cual, se propone utilizar los cuentos infantiles como una estrategia pedagógica atractiva y lúdica para mejorar la ortografía.

De acuerdo con lo mencionado, los cuentos se definen como relatos breves e interesantes, presentan personajes fantásticos e imaginarios con historias reales o ficticias, sus ilustraciones causan interés en los niños y los invitan a sumergirse en el maravilloso mundo de la lectura, el cuento, es considerado como un recurso didáctico innovador que puede ser utilizado dentro del aula y así despertar el interés por aprender de una manera diferente a la habitual, su aplicación es ideal si se adapta al nivel cognitivo del niño.

Importancia de los cuentos

Los cuentos son parte de la vida, incluso desde antes del lenguaje oral y la escritura, sus representaciones gráficas permite imaginar un mundo más allá de lo real, están diseñados para educar, entretener y estimular la imaginación de los niños, a través de personajes o situaciones imaginativas (Núñez et al., 2021).

Cárceles (2016), alega que los cuentos están en contacto con los niños desde su nacimiento, tienen vital importancia en el seno familiar, poseen un carácter recreativo, lo cual, conlleva a satisfacer las necesidades de conocimiento, pensamiento mágico y simbólico, además de propiciar la identificación con los personajes, fomenta hábitos de atención y observación, su efectividad en el proceso pedagógico dependerá de las necesidades e intereses de los estudiantes y como el docente lo adapte a su metodología de enseñanza.

Desde otro enfoque, el cuento es un recurso que puede ser utilizado de manera interdisciplinaria, despierta el interés en los niños permitiéndoles convertir lo fantástico en lo real y dar rienda suelta a la fantasía, la imaginación y la creatividad, además, facilita la transmisión de valores y conceptos morales, es una herramienta didáctica fundamental para mejorar el rendimiento académico (Méndez, 2017).

Los cuentos influyen significativamente en el hábito de lectura, estimulan el aprendizaje y contribuyen al desarrollo emocional, cognitivo y social de los niños, leer un cuento favorece la comunicación verbal y ayuda al buen desarrollo del cerebro, en este caso, es considerado como un recurso didáctico innovador y entretenido, adecuado para desarrollar las habilidades ortográficas necesarias para una comunicación escrita efectiva.

Si bien es cierto, el mundo está en constante cambio, con ello, la sociedad exige una educación acorde al contexto actual, las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben ser paralelas a las necesidades e intereses de los estudiantes; la innovación es esencial para que los discentes se motiven a aprender, por tanto, adoptar enfoques innovadores como los cuentos, conlleva a promover el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades significativas a lo largo de su vida.

Tipos

Los cuentos, al ser relatos breves, se presentan como una estrategia idónea en el ámbito educativo. Romero (2024), distingue dos tipos de cuentos: el cuento popular y cuento literario.

- **Popular:** son narraciones tradicionales y breves que representan hechos imaginarios, transmitidos de manera oral o escrita, se encuentra en diferentes versiones:
 - Cuento de hadas: narraciones tradicionales transmitidas oralmente y luego plasmadas en libros y películas, tales como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, El Lobo Feroz, etc.
 - Fábulas: historias breves en las cuales los animales u objetos inanimados interactúan como seres humanos, enseñan lecciones orales y pueden estar escritas en prosa.
 - Mito y leyenda: aquellas historias de héroes, dioses u otros personajes sobrenaturales que han sido conservados y generan un gran impacto en la actualidad.
- **Literarios:** son aquellos que se encuentran escritos con una estructura, definida, argumento y personajes específicos, se pueden clasificar en:

- Fantásticos: pertenecen al género narrativo de la fantasía y pueden englobar subgéneros como la literatura de terror, ciencia ficción y la literatura gótica.
- Suspense y misterio: se caracterizan por generar miedo y mantener la atención del lector a través de una trama misteriosa.
- Infantiles: dirigidos a los niños, narraciones claras y de fácil comprensión, buscando despertar el placer por la lectura.
- Históricos: están vinculados directamente a mitos y leyendas con referencias históricas.
- Micro relatos: son cuentos breves que transmiten una idea de forma literaria y poética.
- Ciencia ficción: género especulativo desarrollados en un marco imaginario, mundos alternativos ajenos a la realidad.

De acuerdo a lo citado, los cuentos son una forma amena y efectiva de transmitir conocimientos, con el tiempo han surgido distintos tipos ya sean realistas, fantásticos o de terror, cada uno tiene su importancia y forma de transmitir conocimientos, por lo que según los objetivos de estudio se debe centrar en el más adecuado, siempre y cuando este contribuya al crecimiento emocional e intelectual del niño.

Conceptualización de la ortografía

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2023), la ortografía “es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua” incluyen la gramática, puntuación y sintaxis de la palabra, fundamentales para garantizar una comunicación efectiva y clara, sin estas normas la escritura sería caótica.

El objetivo primordial de todo docente es fomentar en sus estudiantes las competencias necesarias que les permitan adquirir destrezas ortográficas precisas para su desenvolvimiento efectivo en el ámbito profesional y social. Ávila et.al. (2021) sostienen que “la ortografía es una competencia de lectoescritura importante para el correcto desarrollo del lenguaje dentro de cualquier contexto social, su adecuada apropiación es vital en los primeros años de escolaridad, etapa donde se edifican los cimientos del aprendizaje ortográfico” (p. 13).

El Currículo (2016), área de Lengua y Literatura, Bloque 4 de escritura, menciona las cuatro macrodestrezas del proceso de enseñanza aprendizaje, se habla para escribir, se lee para escribir, se escribe para hablar y se escribe para leer, esta interrelación favorece un aprendizaje integral y bidireccional del lenguaje escrito. Por ello, se define la escritura como una “actividad cognitiva y metacognitiva de gran complejidad intelectual, requiere una intención clara de comunicación, la presencia de ideas, conocer al destinatario, tipo de texto, su estructura y dominar un código” (p. 197).

En contraste, la ortografía es parte del ser humano y de las actividades que realiza diariamente, por ello, la comunicación escrita tiene que reflejar un buen nivel de conocimiento de las reglas ortográficas, de lo contrario, un texto con errores obstaculiza la transmisión de mensajes, con ello la comunicación se ve afectada.

La ortografía contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas, demuestra cuidado, atención y dominio del lenguaje, no obstante, se debe considerar que en la era digital los correctores ortográficos pueden ser una herramienta útil que ayuda a corregir las faltas ortográficas, pero no es aconsejable depender totalmente de ellos, es mejor que los estudiantes estén consientes de la importancia de escribir correctamente y esforzarse por fomentar la práctica consecutiva de destrezas ortográficas necesarias para un mejor desarrollo académico, profesional y social.

Importancia

Una escritura correcta libre de errores ortográficos es esencial para garantizar una comunicación efectiva y sin obstáculos. De La Rosa Santillana (2019), alude que el texto escrito es la principal forma de comunicación y competencia organizacional del hablante, redactar sin errores ortográficos refleja positivamente en la persona que escribe, al contrario, un escrito con faltas pierde calidad y credibilidad, autoridad y desprestigio de quien la escribió, por tanto, las normas ortográficas evitan malentendidos en la comunicación.

Una ortografía adecuada es fundamental para mejorar la calidad de un escrito, según Espinosa (2021):

El buen uso de la ortografía se convierte en un medio para facilitar y mejorar la comunicación, la escritura y sobre todo la ortografía, toman un papel fundamental en el proceso de interpretación de los mensajes escritos, dado que la misma permite la claridad de lo que se quiere decir. (p. 7)

Por su parte, Tamayo & León (2016) señalan que, la adquisición de habilidades ortográficas es esencial para desarrollar habilidades cognitivas y procedimentales, este enfoque combinado con la práctica constante y la enseñanza adecuada de las reglas ortográficas conlleva a la mejorara significativa del proceso de adquisición de habilidades ortográficas y el desarrollo de una comunicación efectiva y precisa.

En efecto, una buena ortografía permite la expresión de mensajes claros, evitando malentendidos y confusiones, además, muestra respeto hacia los lectores, refleja claridad de pensamiento y credibilidad en los escritos, aprender y practicar las reglas ortográficas mejora la capacidad de análisis y síntesis.

Dominar las reglas ortográficas genera una imagen positiva de autor, oportunidades laborables y académicas, un texto bien redactado evidencia dominio del idioma, sentando las bases para un aprendizaje efectivo perdurable en el tiempo.

Tipos

Al igual que en el habla, es necesario dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar las habilidades ortográficas. En este sentido, se detalla tres tipos de ortografía: natural, arbitraria y reglada.

Ortografía natural: considera la asociación fonológica, es decir, la relación única entre el sonido y la letra, los errores más comunes durante este proceso lector son: omisión cuando no se recuerda el grafema que corresponde; sustitución, relación no existente entre el fonema y su grafema; la inversión, cuando no coincide la secuencia fonética con el grafema.

Ortografía arbitraria: contiene aquellas normas que han sido establecidas arbitrariamente, pero carecen de fundamentación lógica o principios legales; los errores más comunes son sustitución entre grafemas pertenecientes a un mismo fonema y sustitución de palabras homófonas.

Ortografía reglada: corresponde a las normas establecidas por la comunidad lingüística (Bordoy, 2021).

En definitiva, una ortografía adecuada no solo fortalece la credibilidad y el profesionalismo de los escritos, también se centra en el uso adecuado de las reglas ortográficas, esto contribuye a pronunciar correctamente las palabras, evitando confusiones y ambigüedades en la redacción. Conocer los tipos de ortografía nos permite desarrollar un plan de estudios a fin de lograr que los estudiantes estructuren sus ideas de manera efectiva, a su vez, transmitan información clara y demuestren un elevado dominio de las habilidades ortográficas.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela de Educación General Básica “Natal Orellana”, ubicada en la calle 29 de mayo entre Bolívar y Pasaje, parroquia Manú, cantón Saraguro y provincia de Loja, esta importante institución signada (identificada) con el código AMIE 11H01426 tiene las siguiente características: régimen Costa, modalidad presencial, jornada matutina, sostenimiento fiscal; la oferta educativa comprende: Educación Inicial I y II, Preparatoria, Básica Elemental y Media; actualmente su población estudiantil corresponde a 98 estudiantes que se educan bajo la tutela de 7 docentes. El talento humano objeto de investigación fue 12 estudiantes de cuarto grado y la docente tutora del mismo grado, dando un total de 13 personas.

La investigación adopta un enfoque cuantitativo basado en la medición numérica análisis estadístico, aplicación de instrumentos y técnicas para explicar, registrar y, analizar información, además simplifica la selección de bibliografía relevante para este tema de estudio.

Los enfoques cuantitativos de acuerdo con Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), pueden tener diversos objetivos ya que buscan estimar medidas o cantidades, así como validar hipótesis y teorías. Se trata de investigar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables, determinado su alcance e incidencia mediante la cuantificación.

Diseño cuasiexperimental, lo que significa que la población no se seleccionó al azar, sino que fue designada previamente, se trabajó con un grupo homogéneo, donde se aplicó un pre y un post test, antes y después de la

ejecución de la propuesta alternativa, “los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 173).

Las técnicas empleadas en el desarrollo del presente trabajo investigativo fue la entrevista, aplicada a la docente de grado y la evaluación diagnóstica direccionada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica con la finalidad de diagnosticar el grado de conocimiento respecto a las reglas ortográficas. Así, Hernández & Duana (2020) mencionan que “las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación” (p.52).

Los métodos utilizados son el científico para respaldar la revisión bibliográfica de las variables presentadas; analítico, permitió evaluar el aporte de diversos autores en relación a los temas y subtemas relevantes en la investigación; sintético, facilito la estructuración esquemática de los temas y subtemas del marco teórico; estadístico, posibilitó cuantificar la realidad, proporcionando los elementos necesarios para su análisis, descripción e interpretación, tanto cuantitativa como cualitativamente, finalmente el enfoque descriptivo, con el cual se describir las características de la situación problemática, finalmente se fundamenta la justificación de la investigación.

Aquellos procedimientos permiten obtener y analizar información, varían según el objetivo de la investigación, la naturaleza del fenómeno estudiado y los datos que se desea obtener, en contraste, López & Ramos (2021) afirman que el método “es un conjunto de pasos ordenados que permiten hacer algo o lograr los objetivos propuestos” (p. 23).

De este modo, es posible dotar a la investigación de un enfoque refinado para cumplir con las expectativas de los lectores, así como, proporcionar una información confiable basada en los resultados obtenidos.

RESULTADOS

Tabla comparativa pre y post evaluación

Escala de evaluación	1 aplicación		2 aplicación	
	f	%	f	%
4to Nivel: Diestro o experto (9,00-10,00)	1	8	10	83
3er Nivel: Estable o seguro (7,00-8,99)	6	50	2	17
2do Nivel: inseguro (4,01-6,99)	3	25	0	0
1er Nivel: Anárquico (0-4)	2	17	0	0
Total	12	100	12	100

Fuente: Evaluación aplicada a los estudiantes de cuarto grado, Escuela de Educación General Básica “Natal Orellana

Los resultados evidencian diferencias significativas entre la primera y segunda aplicación, en el cuarto nivel, diestro o experto el porcentaje de la primera evaluación refleja un 8%, mientras que en la segunda evaluación

se eleva notablemente a un 83 %; en el tercer nivel, denominado estable o seguro los resultados se reducen del 50% de la primera evaluación a un 17% en la segunda; a su vez, en el segundo nivel, inseguro, se debilitan los resultados, teniendo un 25 % en la primera y 0 % en la segunda evaluación; finalmente, el primer nivel, anárquico, en la primera evaluación señala un 17 % y en la segunda aplicación no registra datos.

Es evidente que el cuento constituye una estrategia didáctica eficaz para el aprendizaje de la ortografía, ya que no solo mejoran la comprensión de las reglas ortográficas, sino, facilitan el proceso de aprendizaje, un enfoque lúdico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje otorga un significado más profundo a la experiencia educativa del estudiante.

DISCUSIÓN

Los cuentos son estrategias muy importantes, además de entretener, ayudan a mejorar el pensamiento crítico, fomentan valores, despiertan la imaginación, fortalecen el vínculo entre padres e hijos, con ello, favorecen el desarrollo emocional. También, permiten crear un mundo diferente independientemente de la perspectiva de cada persona, de este modo, acrecientan la motivación a seguir explorando el infinito mundo de los libros.

En este sentido, la incorporación de cuentos como estrategia de aprendizaje incrementa el interés del estudiante por comprender las reglas ortográficas y llevarlas a la práctica, aspecto crucial para aprovechar nuevas oportunidades, tanto en el ámbito profesional como en lo personal.

Con relación a la identificación de los niveles de ortografía de los estudiantes de cuarto grado, se cumplió mediante la aplicación de una evaluación diagnóstica diseñada por la investigadora, orientadas a evaluar las habilidades ortográficas que poseen los estudiantes, los resultados obtenidos denotan la necesidad urgente de tomar medidas para contrarrestar los errores.

La evaluación diagnóstica fue calificada en base a los niveles de ortografía, cuarto nivel: diestro o experto; tercer nivel: estable o seguro; segundo nivel: inseguro y cuarto nivel: anárquico, en este sentido, se estimó que solo el 8 % alcanzan el nivel diestro o experto; el 50 % se encuentra en el nivel estable o seguro; mientras que el 25 % posee un nivel inseguro y 17 % de estudiantes se sitúan en el nivel anárquico, ante ello, se hace incuestionable la necesidad de implementar recursos educativos didácticos como los cuentos para que los niños desarrollen la destreza de escribir adecuadamente sin errores ortográficos.

Para la docente se planteó una encuesta con preguntas claves sobre el nivel de ortografía en el que se encuentran sus estudiantes cuyos resultados permitieron corroborar la situación problemática existente, haciéndose necesaria la intervención pedagógica que contribuya a la mejora significativa de las habilidades ortográficas.

El cuento es una herramienta para ayudar a los niños a comprender lo que leen, ya que anima a participar activamente en la interpretación del texto, lo que beneficia su desarrollo lector, este enfoque requiere el uso de distintas operaciones mentales y estrategias para procesar la información, lo que fomenta la construcción de significados a medida que leen (Núñez et al., 2021).

A razón de ello, resulta ineludible promover estrategias de enseñanza acorde a las necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, como lo es el cuento. Si bien es cierto, no todos aprenden de la misma manera, por ello, los métodos y técnicas de enseñanza deben ser diversos e inclusivos, en el que todos los estudiantes puedan sentirse incluidos y motivados a participar activamente en la comprensión y aplicación de normas ortográficas.

Con relación al diseño de una guía de cuentos como estrategia de aprendizaje de la ortografía de los estudiantes de cuarto grado, se formuló una propuesta alternativa denominada “El mágico mundo de las palabras correctas” incluye quince cuentos con diversas reglas ortográficas, además de actividades complementarias específicamente seleccionadas para fortalecer las habilidades ortográficas, esta planificación se diseñó siguiendo un plan de clases y fue ejecuta sin inconvenientes en coordinación con la docente del aula y la participación de los niños.

Para el diseño del taller se tomó referencia los datos obtenidos en la evaluación diagnóstica, en cuanto a la planificación, se consideró el tiempo destinado para cada actividad y el grupo de estudiantes al que estaba dirigido, de este modo, lograr el cumplimiento de los objetivos planteados.

La ortografía se observa desde la etapa inicial y los primeros grados de la educación primaria, los alumnos enfrentan problemas ortográficos que repercuten en su capacidad para pronunciar palabras y comunicarse, estos conflictos se manifiestan cuando tienden a formar palabras como las pronuncian y una pronunciación incorrecta acarrea una escritura errónea; sin embargo, una lectura y escritura aplicando las reglas ortográficas facilita que los receptores perciban el mensaje de manera adecuada (Cabanillas, 2021).

Ante lo citado, es usual que los estudiantes encuentren dificultades al escribir ciertas palabras, especialmente si tiene similitud en escritura o pronunciación. Por consiguiente, se proponen los cuentos como una estrategia dinámica y entretenida, aprovechando el gusto de los niños por las historias interesantes con imágenes cautivadoras adecuadas a su edad; indudablemente los cuentos como recurso pedagógico, no solo fortalecen las habilidades gramaticales, sino que también estimulan la creatividad, facilita la comprensión y la retención de nuevos aprendizajes.

Con relación a evaluar la incidencia de los cuentos como estrategia didáctica para el aprendizaje de la ortografía en el cuarto grado, finalizada la ejecución de la propuesta, se aplicó una segunda evaluación cuyos resultados tabulados en el cuadro comparativo evidencian mejoras significativas.

El uso de los cuentos como estrategia de aprendizaje de la ortografía, el nivel diestro o experto radica una importante mejoría ya que se eleva de 8% a 83%, el tercer nivel, estable o seguro se reduce de 50% a 17%; en el segundo nivel, correspondiente a inseguro, disminuye notablemente de 25% a 0%; mientras que el nivel anárquico de 17 % desciende a 0 %.

En el contexto pedagógico, los cuentos constituyen una alternativa efectiva para diversificar las prácticas educativas, evadiendo de la monotonía y explorando distintas estrategias de enseñanza, al respecto Carrero (2018), señala:

Los cuentos no solo son entretenidos, sino que también ayudan en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los niños, transmitiendo valores y contribuyendo a su aprendizaje emocional y significativo, el acceso a los cuentos les permite adentrarse en un mundo imaginario que les ayuda a comprender el entorno y formar su personalidad. (p.16)

Frente a estas consideraciones, es innegable afirmar que la implementación de la propuesta "El mágico mundo de las palabras correctas" basada en los cuentos, es efectiva, los resultados obtenidos demuestran que contribuye eficazmente al desarrollo de habilidades ortográficas por lo que puede ser replicada por todos los docentes en otros grados de Educación General Básica y en diferentes áreas; del mismo modo, constituye una iniciativa a partir de la cual se puede generar propuestas similares que conlleven al desarrollo integral de las habilidades ortográficas.

CONCLUSIONES

La aplicación del diagnóstico acerca del nivel de ortografía evidenció que un porcentaje significativo de los estudiantes investigados presentan problemas de ortografía debido a la falta de dominio del uso de mayúsculas y letras dudosas, incorrecta acentuación, irrespeto a los signos de puntuación y en general carencia de práctica de reglas ortográficas, resultados fundamentales para emprender acciones de mejora.

El diseño de la propuesta "El mágico mundo de las palabras correctas" para el aprendizaje de la ortografía contribuye y mejora el desarrollo de las habilidades ortográficas haciendo que el aprendizaje de la ortografía sea una experiencia enriquecedora y efectiva.

Ejecutada la propuesta, se aplicó una evaluación cuyos resultados destacan un significativo progreso y mejoría en los niveles de ortografía, esto demuestra que el cuento constituye una estrategia eficaz de aprendizaje en el proceso pedagógico.

REFERENCIAS

Ávila Sandoya, B., Salguero Maza, S., & Calva Nagua, D. (01 de 01 de 2021). Estrategias metodológicas activas para el aprendizaje de la ortografía en la Educación General Básica. Revista científica Ciencia & Sociedad, 1(1), 12-26. <https://www.cienciaysociedaduatf.com/index.php/ciesocieuatf/article/view/5/6>

- Bordoy, S. (2021). Google. <https://www.smartick.es/blog/lectura/ortografia-natural-arbitraria-reglada/>
- Cabanillas, C. (2021). Estrategias y métodos para mejorar la ortografía. 1(8). <https://doi.org/10.53673/data.v1i8.34>
- Cárceles, R. (2016). El cuento como recurso educativo en las aulas de Educación Infantil.
- Carrero Ruiz, C. (2018). <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32233/TFG-G3087.pdf;sequence=1#:~:text=En%20cuanto%20a%20la%20conciencia,y%20que%20ellos%20mismos%20sientes.>
- Cuenca Saritama, L. (2016). *Repositorio Nacional Universidad Nacional de Loja*. <https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/10478/1/TESIS%20LUDY%20CUENCA.pdf>
- Currículo. (2016). *Currículo de los niveles de Educación obligatoria*. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>
- De La Rosa Santillana, N. (2019). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.edu.mx: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n5/e2.html#refel>
- Diccionario de la Real Academia Española. (2023). <https://dle.rae.es/ortograf%C3%ADa>
- Espinosa Soriano., R. (30 de 04 de 2021). Propuesta de investigación pedagógica para el tratamiento y mejora de la ortografía en los alumnos del Centros de Bachillerato Tecnológico. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, 2(41), 1-31. <https://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v8n2/2007-7890-dilemas-02-00041.pdf>
- Hernández Mendoza, S., & Duana Avila, D. (05 de 12 de 2020). Técnicas e instrumentos de recolección de datos. *Boletín Científico de las Ciencias Económico Administrativas del ICEA*, 9(17), 51-53. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icea/article/view/6019/7678>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V. <http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/1292>
- López Falcón, A., & Ramos Serpa, G. (12 de 2021). ACERCA DE LOS MÉTODOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS DE INVESTIGACIÓN: SIGNIFICACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. *Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 17(S3), 22-31. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/2133/2079>
- Méndez del Portal, R. (12 de 01 de 2017). El valor del cuento como recurso didáctico. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Educación*(23), 41- 44. <https://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1167/1112>
- Moreno Matamoros, M. (2022). “El cuento infantil como recurso didáctico para desarrollar la creatividad en niños de preescolar. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 11(9), 13-23. <https://www.eumed.net/uploads/articulos/b4305c8c6dd143496d4a9b09da918aee.pdf>
- Núñez-Naranjo, A. F., Guevara, A. W. P., Pérez, V., & Yancho, K. R. Y. (2021). El cuento: Estrategia didáctica para la comprensión lectora. *ConcienciaDigital*, 4(1.2), Article 1.2. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.2.1583>
- Romero, A. (29 de 01 de 2024). *Editorial BABIDI-BÚ.*. Obtenido de <https://www.babidibulibros.com/blog/tipos-cuentos/>
- Soto, M. (2017). El cuento como mediación pedagógica para el fortalecimiento de la lectoescritura. 27, 51-65. <http://dx.doi.org/10.14482/zp.27.10979>
- Talledo Zambrano, A., & Vera García, L. (11 de 07 de 2019). LOS CUENTOS INFANTILES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 5(3), 133-144. <https://revista.uniandes.edu.ec/ojs/index.php/mikarimin/article/view/1696/904>
- Tamayo Valdés, M., & León Pérez, M. (09 de 2016). LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA ORTOGRAFÍA CON ENFOQUE DESARROLLADOR. *Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos*, 12(54), 120-128. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/368/360>

BY